

**PEG-INF ALFA-2B (ALGERON) VA TENOFOVIR ALAFENAMID (TAF)
KOMBINATSIYASINING SURUNKALI DELTA GEPATITNI
DAVOLASHDAGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH**

Raimov Kamol Eshmo’minovich

e-mail: raimovkamoliddin8888@gmail.com

**Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali assistenti. Termez.
O‘zbekiston.**

Dolzarbli: Surunkali delta gepatit (SDG) – gepatit B virusi (HBV) bilan birgalikda yuquvchi kasallik bo‘lib, jigar to‘qimasida og‘ir yallig‘lanish va fibroz jarayonlarini keltirib chiqaradigan kasallikdir. SDG dunyo bo‘yicha gepatitlar orasida eng xavfli va davolashda murakkab bo‘lgan turlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu ishda PEG-INF alfa-2b va Tenofovir alafenamid kombinatsiyasining surunkali delta gepatitni davolashdagi samaradorligi va xavfsizligi tahlil qilindi. Tenofovir alafenamid (TAF) – HBVga qarshi samarali antivirus dori bo‘lib, u yangi avlod sifatida kamroq nojo‘ya ta’sirga ega. PEG-INF alfa-2b (Algeron) bilan kombinatsiyada qo‘llanganda bu ikki dori virus yuklamasini va klinik laborator ko‘rsatkichlarni dinamikada kuzatish.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda jami 80 nafar bemor ishtirok etdi, ular ikkita guruhga bo‘lingan: Asosiy guruh (n=50): PEG-INF alfa-2b (Algeron) haftada 1 marta 1,5 mkg/kg dozada va Tenofovir alafenamid kunlik 25 mg doza bilan 6 oy davomida davolandi. Nazorat guruhi (n=30): faqat Tenofovir alafenamide kunlik 25 mg doza bilan 2 yil davomida monoterapiya qilindi. Bemorlarning barchasida HBsAg, HBV-DNA, anti-delta IgG, HDV-RNA ko‘rsatkichlari aniqlangan. Diagnostika immunoferment usuli (ELISA) va polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) yordamida o‘tkazildi. Davolash davomida bemorlar 1, 3 va 6 oylarda tekshirildi. Barcha bemorlarga shuningdek gepatoprotektorlar va antifibrotik vositalar ham berildi.

Natijalar: Asosiy guruhda davolash boshlangandan keyin 1 oy ichida HDV-RNA miqdori o‘rtacha $8,7 \times 10^6$ nusxadan $2,6 \times 10^5$ nusxagacha kamaydi, 3 oyda esa bu ko‘rsatkich $3,1 \times 10^4$ nusxagacha pasaydi. Nazorat guruhda esa virus yuklamasida sezilarli o‘zgarish kuzatilmadi; ba’zi hollarda esa virus yuklamasi oshishi qayd

etildi. Biokimyoviy ko‘rsatkichlar (ALT, AST) va jigar fibroz darajasi ham asosiy guruhda yaxshilandi. PEG-INF va TAF kombinatsiyasining davosi davomida grippga o‘xshash alomatlar va trombotsitlar sonining pasayishi kabi nojo‘ya ta’sirlar kuzatildi.

Xulosa: Olingan natijalar PEG-INF alfa-2b va Tenofovir alafenamid kombinatsiyasining surunkali delta hepatitni davolashda virus yuklamasini sezilarli kamaytirishda samarali ekanligini ko‘rsatdi. Nazorat guruhda monoterapiya virusga ta’sir ko‘rsatishda yetarli bo‘lmadi, bu esa murakkab virusli kasallikni davolashda kombinatsiyalangan terapiyaning zarurligini tasdiqlaydi. PEG-INF alfa-2b (Algeron) va Tenofovir alafenamid kombinatsiyasi 6 oy davomida surunkali delta hepatitni samarali davolash imkonini beradi. Ushbu terapiya virusologik va biokimyoviy ko‘rsatkichlarni yaxshilaydi hamda jigar fibrozini kamaytiradi. Tenofovir alafenamid monoterapiyasida klinik va laborator ko‘rsatkichlarda past natija kuzatildi. Surunkali delta hepatitni davolashda kombinatsiyalangan terapiya tavsiya etiladi. Davolash muddati va dozalariga diqqat qaratish lozim.

